

physics

news

Ε.Ε.Φ.

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 23Α - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 - ΤΙΜΗ 6€

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες
στο χώρο της εκπαίδευσης

EDITORIAL LETTER

Αγαπητοί μας αναγνώστες
Η Ε.Ε.Φ. παρεμβαίνει.

Με τη σημαία της παρέμβασης στα εκπαιδευτικά δρώμενα, ξεκινάμε μια σοβαρή προσπάθεια, ώστε οι δράσεις μας στις εκπαιδευτικές εξελίξεις, να είναι καταλυτικές.

Καθημερινώς δηλώνουμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η κοινωνία σχεδιάζει το εκπαιδευτικό σύστημα και η μορφή του, είναι υπόθεσή της.

Αυτό τον στόχο, πάμε να κάνουμε πράξη, με την έκδοση του περιοδικού μας, του PHYSICS NEWS, ώστε να έχει και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Με μια ομάδα σημαντικών στελεχών της Εκπαίδευσης, στοχεύουμε να δημοσιοποιήσουμε όλο το έργο που έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε και αφορά εκπαιδευτικές δράσεις σε πολλούς τομείς.

Η Ε.Ε.Φ., με όπλο τα επιμορφωτικά σεμινάρια, έχει δώσει ένα μεγάλο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε εκατοντάδες αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών. Κάθε τι σημαντικό θα δημοσιοποιηθεί που θα αφορά τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Αυτό το υλικό, ζητάμε να διαμορφωθεί, σε μια μορφή μιας εκπαιδευτικής άποψης και πρότασης, που θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μετά την πρόσκληση, που έχουμε απευθύνει, σε επιμορφούμενους, έχουν φθάσει στην εκδοτική ομάδα, πάνω από εκατό (100) άρθρα, τα οποία κρίνονται από επιστημονική επιτροπή και μετά δημοσιεύονται στο έγκριτο περιοδικό μας.

Ο τίτλος της έκφρασης, του περιοδικού μας, είναι "Οι Εκπαιδευτικοί στο Προσκήνιο" και τα πρώτα τεύχη του θα έχουν εκδοθεί εντός του μηνός Ιουνίου.

Ευελπιστούμε, ότι όλοι οι συνάδελφοι θα αγκαλιάσουν την ιδέα μας και θα συμμετάσχουν, ως αρθρογράφοι ή κριτές άρθρων, συνεισφέροντας στην όλη προσπάθεια μας. Ας κάνουμε πράξη το όραμά μας, που είναι η εκπαίδευση των πολιτών μιας χώρας. Δεν είναι μόνο θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, αλλά είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας.

Για την εκδοτική ομάδα της Ε.Ε.Φ.
Φιλντίσης Παναγιώτης
Α' Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Φ.

physics news

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
Ιούνιος 2018 ΤΕΥΧΟΣ 23Α
ISSN: 2241-1127

www.physicsnews.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ,
Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα
τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3610690
web: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
Θεοδοσίου Στράτος, Πρόεδρος ΕΕΦ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αποστολάτος Θεοχάρης
Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Αραβαντινός Αθανάσιος
Καθηγητής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Βαβουγιός Διονύσης
Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Γιαλούρης Παρασκευάς
Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης
Γκανέτσος Θεόδωρος
Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γραμματικάκης Ιωάννης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δελέγκος Νικόλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ
Καλοβρέκκης Κωνσταντίνος
Δρ. Πληροφορικής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Κεχρή Ζαχαρούλα
Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
Μολοχίδης Αναστάσιος
Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Τσιπομενέας Στέφανος
Δρ. Φυσικός, Ηλεκτρονικός & Ραδιοηλεκτρονικός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Φιλντίσης Παναγιώτης
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αλμπάνης Ευάγγελος
Βαβίτσας Ιωάννης
Βουρλιάς Κωνσταντίνος
Βρακάς Γεώργιος
Γιαννακουδάκης Ζαχαρίας
Εμμανουηλίδης Αριστείδης
Καλαχάνης Κωνσταντίνος
Κασίδης Αθανάσιος
Κολέτσιος Γιώργος
Πάλλας Δήμος
Πάνου Ευαγγελία
Πετρόπουλος Μιχάλης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Πολυχρονάτος Κώστας
Ταχ. Διεύθυνση: Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα
Τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3010693

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργια Αναστασία
Αλεξοπούλου Κατερίνα
Τηλ: 2112151181 Κιν.: 6932406186
email: alexokaiti@gmail.com

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Γ. ΖΩΡΖΟΣ ΟΕ
Τηλ: 210 3301600

Η αξιοποίηση της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στη διδακτική της Σύγχρονης Φυσικής

Ζαγοριανάκος Μιχαήλ
Μηλάκης Εμμανουήλ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις αρχές της φιλοσοφίας της φυσικής των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, καθώς και την αντανάκλαση και τις προοπτικές της πάνω στη σύγχρονη Φυσική Επιστήμη και τη διδακτική της. Διερευνήθηκε η συσχέτιση και αλληλεπίδραση θεωριών των αρχαίων Ελλήνων για τη φύση, την ύλη, τη γεωμετρία, το χώρο και το χρόνο, με τις σύγχρονες θεωρίες της Σχετικότητας και της Κβαντικής Μηχανικής. Μέσα από το παραπάνω πρίσμα παρουσιάζονται οι έννοιες της ανθρώπινης εμπειρίας, της κοινής λογικής, τα όρια της επιστημονικής γνώσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την εννοιολογική μετάβαση στη σύγχρονη Φυσική και στις διδακτικές μεθόδους της.

Εισαγωγή

Ο λόγος που η φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων μας ελκύει τόσο έντονα είναι ότι πουθενά στον κόσμο δεν συγκροτήθηκε ένα αντίστοιχα προοδευμένο και καλά διαρθρωμένο οικοδόμημα γνώσεων και σκέψης. Κατά τους Αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους δεν υπήρχαν περιορισμοί στα θέματα για τα οποία ένας στοχαστής μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη του, μπροστά σε άλλους στοχαστές. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικές οι αναλύσεις των Ελλήνων φιλοσόφων, αφού χαρακτηρίζονταν από αντικειμενικότητα, ένα στοιχείο που διαφαίνεται και στον τρόπο σκέψης τους, αλλά και στις ήδη διατυπωμένες θεωρίες τους.

Μετά το 2ο μισό του 19ου αι. υπήρξε ακόμα και μεταξύ κύκλων επιστημόνων η εσφαλμένη εντύπωση ότι οι σύγχρονες επιστήμες είναι ικανές να αναλύσουν και να περιγράψουν επαρκώς κάθε φαινόμενο που παρατηρείται στον κόσμο. Αλλά με την εμφάνιση της Κβαντικής Φυσικής και της Θεωρίας της Σχετικότητας τα θεμέλια των θετικών επιστημών. Η επιστήμη μεταβλήθηκε σε καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον όλης της ανθρωπότητας με έναν μοναδικό τρόπο σε σχέση με κάθε άλλη ιστορική περίοδο (Casti, 2004). Η μεταβολή των εννοιολογικών πλαισίων δεν πραγματοποιήθηκε αντίστοιχα και στη διδακτική των φυσικών επιστημών, διατηρώντας τα εκπαιδευτικά εννοιολογικά χάσματα μέχρι τις μέρες μας, τα οποία καλούνται να καλύψουν οι σύγχρονες μέθοδοι, με τη διδακτική τους αναπλαισίωση και την αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής φυσικής φιλοσοφίας.

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Φυσική Επιστήμη

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι εισήγαγαν επιστημονικές θεωρίες, που στη συνέχεια αποδεικνύονταν σε κάποιο βαθμό ορθές, είτε από θέμα καλής τύχης ή από τη σωστή ερμηνεία απλών περιστατικών της καθημερινότητας (Schrödinger, 2016). Ο Αριστοτέλης διατηρεί την παραδοσιακή έννοια του θρησκευτικού φαινομένου, αλλά δεν τη συνδέει με τον κόσμο της πρακτικής. Η θεωρητική γνώση είναι εντελώς «άχρηστη» στην πρακτική σφαίρα και ο φιλόσοφος εμπλέκεται στη θεωρία την οποία αντιλαμβάνεται ως αυτοσκοπό. Παρόλο που, οι φιλόσοφοι του 4ου π.Χ. αιώνα διέφεραν αρκετά στις επιστημολογικές, ψυχολογικές, ηθικές και πολιτικές θεωρίες τους, όλοι πίστευαν ότι η σοφία παίρνει τη μορφή της θέασης της αλήθειας. Η φιλοσοφία τους

δεν ήταν μία απλή βαθύτερη κατανόηση εννοιών αλλά μία θεμελιώδης αναζήτηση της ύπαρξης των όντων, ανεξάρτητα από κάποια αυθεντία (Magee, 2004). Μπορεί να παρατηρηθεί μία αναλογία των σύγχρονων μοντέλων της φυσικής με εκείνο της αριστοτελικής φιλοσοφίας, μονάχα στο βαθμό που η τελευταία δίνει μία δυναμική εικόνα για τη φύση. Πιο συγκεκριμένα, η εννοιολογική αυτή συγγένεια έγκειται στην ανάγκη για ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ φιλοσοφίας και φυσικής επιστήμης σε ένα ευρύτερο διεπιστημονικό πλαίσιο για την κατάκτηση της γνώσης ως ενότητα ανάμεσα στους ανθρωπιστικούς και θετικούς κλάδους. Ένα ερώτημα στο οποίο δόθηκε μεγάλη σημασία στη φιλοσοφία των αρχαίων για τη φύση, αφορά την αξιοπιστία των αισθήσεων, όπου ήταν διαδεδομένη η άποψη ότι οι ανθρώπινες αισθήσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες και μας ξεγελούν. Εμπόδιο στην κατανόηση του κόσμου αποτελεί η αναγκαιότητα σύνδεσής της, με το ευρύτερο εννοιολογικό του πλαίσιο. Εδώ παρουσιάζεται ένας φαύλος κύκλος σύμφωνα με τον οποίο, η κατανόηση ενός γεγονότος προϋποθέτει τη σύνδεση του με το ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο και η σύνδεση αυτή προϋποθέτει την κατανόησή του. Ο Αριστοτέλης υπερέβη αυτό το εμπόδιο θεωρώντας ότι ο νους, με βάση τη λογική κρίση, συνθέτει συνδυαστικά τις αισθήσεις και τη φαντασία παράγοντας τη γνώση που περιγράφει πιστά την πραγματικότητα (Ntotsika, 2016).

Ο συνδυασμός της έννοιας του νόμου με αυτόν της πιθανότητας αντιβαίνει τους νόμους της φύσης, από τους οποίους προέρχονται και οι νόμοι της πολιτείας, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και των σοφιστών του 5ου π.Χ. αιώνα, οι οποίοι αντιδίεστελαν τη φύση, με το νόμο. Οι θιασώτες της μοντέρνας φυσικής προσπάθησαν να καταγράψουν όλα τα άρθρα ενός τέτοιου νόμου, όπως ο Ευκλείδης στα «Στοιχεία» του προσπάθησε να καταγράψει όλους τους γεωμετρικούς νόμους που διέπουν τα σώματα ξεκινώντας από ένα μικρό σύνολο αρχών.

Η φυσική επιστήμη από την άλλη υιοθετεί μία αντι-αριστοτελική μέθοδο για τη μελέτη των φαινομένων, τα οποία οι παραδοσιακές μέθοδοι αδυνατούν να προσεγγίσουν. Η εμμονή στη λεπτομέρεια αντικαθίσταται με την απλοποίηση και την μοντελοποίηση, μέσω διαχειρίσιμων μαθηματικών μορφωμάτων. Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ πραγματικότητας και μοντελοποιημένης συμπεριφοράς είναι δεδομένη και αποδίδεται σε σφάλματα παρατήρησης και διαταραχές (Torretti, 2012). Ο άνθρωπος λαμβάνει τη θέση του απλού εξωτερικού παρατηρητή των φαινομένων της φύσης. Έτσι, η επιστήμη της φυσικής περιορίζεται μόνο στην περιγραφή των φαινομένων (Westfall, 2006) και η αναζήτηση στα όρια της επιστημονικής γνώσης υπερβαίνει πάντα τη σύγχρονη τεχνολογική δυνατότητα, ωθώντας και αυτή σε αντίστοιχες υπερβάσεις. (Weisskopf, 1994).

Εννοιολογική αναθεώρηση στη σύγχρονη Φυσική

Αν και όροι και έννοιες της σύγχρονης φυσικής, όπως η Αιτία, η Ύλη, η Γεωμετρία και η Λογική συναντώνται στα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η προσέγγισή τους γίνεται με έναν επιστημονικά απλοϊκό τρόπο.

Βέβαια, στην περιγραφή του κόσμου πάντα εμφώλευε ο κίνδυνος του σφάλματος, αλλά η σκέψη των αρχαίων παραμένει πάντα επίκαιρη, αφού κοινά ζητήματα συνεχίζουν να απασχολούν και την φυσική ακόμα και σήμερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πανάρχαια ερωτήματα πάνω στην κατάκτηση της φυσικής γνώσης δεν μπόρεσαν να απαντηθούν.

Στην κβαντομηχανική, η ανάδυση της πραγματικότητας μέσα από την πιθανότητα μας προσανατολίζει σε μία λογική ανάλογη με αυτή του Αριστοτέλη για τα «δυνάμει» και «ενεργεία» στάδια των όντων. Έτσι, η μορφή κάθε όντος είναι η ενέργεια της εν δυνάμει ύλης. Το «γίνεσθαι» αλληλεπιδρά διαλεκτικά και τελεολογικά σε αυτό το φιλοσοφικό υπόβαθρο με το «είναι». Η παραπάνω αυτοπραγμάτωση για τον Αριστοτέλη εμπεριέχεται στην έννοια της «ενδελέχειας» (Κάλφας, 2015). Σε κάθε περίπτωση, η αιτιότητα και η σκοπιμότητα απασχολούν την αριστοτέλεια φιλοσοφία έντονα, σε βαθμό που ξεπερνά εκείνο της σύγχρονης κβαντομηχανικής. Κατά τον Αριστοτέλη η ανθρώπινη πρωτοβουλία παρεμβαίνει στη φυσική ενδεχομενικότητα και ακαθοριστία (Γεωργούλης, 2007). Από φιλοσοφική σκοπιά εδώ εδράζεται το ερώτημα σε σχέση με το τί συντελεί σε μία αναγκαιότητα ή μία κανονική διαδοχή γεγονότων. Η αιτιότητα μπορεί να γίνει κατανοητή ως μία αλληλουχία συμβάντων ή ως η διαδοχή τους, αλλά στην ουσία δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την αιτιακή διαδικασία που εξαναγκάζει ένα συμβάν να παραχθεί από ένα άλλο.

Η Αρχή της Απροσδιοριστίας του Heisenberg όμως διέλυσε κάθε εξιδανικευμένη ιδέα πλήρους προγνωσιμότητας. Αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί και το αναπόφευκτο όριο της ανθρώπινης γνώσης στο υποατομικό επίπεδο. Οι στατιστικές προβλέψεις της κβαντομηχανικής δεν μπορούν να προβλεφθούν από καμία αιτιοκρατική

θεωρία και είναι αναγκαία η απομάκρυνση από κάθε έννοια τοπικότητας, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα μέρη ενός συστήματος, όταν αυτά απομακρύνονται μεταξύ τους, αλλά διατηρούν τη

συστημική τους ολότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αδυναμία ερμηνείας με αιτιοκρατικά κριτήρια των φαινομένων της κβαντικής μηχανικής, θα οδηγούσε σε ακόμα πιο σύνθετες θεωρίες πολλαπλών κόσμων ή στην εκ νέου μόχλευση των εννοιών του χώρου, των σημάτων και της αιτιότητας (Powers, 2000), ενώ η μελέτη μη γραμμικών συστημάτων στο πλαίσιο της κλασικής φυσικής, με τη Θεωρία του Χάους, απαιτεί την δημιουργία νέων μοντέλων προσομοίωσης των πολυπλοκοτήτων τους (Suchting, 1995).

Παράλληλα, η αναθεώρηση εννοιών όπως του χώρου, του χρόνου και του απείρου καθίστανται κομβικής σημασίας. Ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. εισήχθη στη φιλοσοφία η έννοια του απείρου από τον Αναξίμανδρο, ο οποίος θεωρούσε ότι το άπειρο αποτελούσε την αρχή του παντός. Ο Ηράκλειτος κινούμενος στην ίδια πλευρά, πίστευε σε έναν κόσμο αγέννητο, άφθαρτο, αιώνιο και άπειρο, ο οποίος εκδηλώνει την απειρότητά του και στο χώρο και στο χρόνο. Η έννοια του συγκεκριμένου απείρου, το οποίο δια-

φοροποιήθηκε από το πρότερο απροσδιόριστο άπειρο, προτάθηκε από το Δημόκριτο. Το καινοφανές αυτό άπειρο συνέθετε τα άπειρα σώματα του σύμπαντος που γεννιούνται από απειράριθμα άτομα. Από την άλλη, άπειρος είναι και ο αριστοτέλειος χρόνος, υπηρετώντας την αιώνια κίνηση των σωμάτων. Το άπειρο εδώ όμως είναι δυνητικό και όχι εν ενεργεία, λαμβάνοντας πάντα ένα νέο χρόνο, αλλά παρόλα αυτά πεπερασμένο, σε αντίθεση με το «Παράδοξο του Ζήνωνα», σύμφωνα με το οποίο η διάνυση κάθε απόστασης εμποδίζεται από την απειρότητα των σημείων της. Κατά τον Αριστοτέλη το μήκος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ολότητα πριν την άπειρη τμηματοποίησή του (Goldstein, 1999).

Η πρακτική αξιοποίηση του απείρου από τον Gauss και τον Cantor τράνταξε συθέμελα την κλασική εμπειρική εικόνα σύμφωνα με την οποία ο πεπερασμένος άνθρωπος που ζει σε ένα πεπερασμένο κόσμο, δεν μπορεί να καταλήξει σε λογικούς ισχυρισμούς για το άπειρο (Davis, 2007). Παράλληλα, η υπόθεση της ύπαρξης ενός σύμπαντος με αρχή έθεσε τέλος στην παραπάνω φιλοσοφική προσέγγιση των αρχαίων Ελλήνων και συνεχίζει να απασχολεί την κοσμογονία με την θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης στις μέρες μας. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο εγκαθιδρύει στη φυσική επιστήμη την έννοια της ιστορικότητας του σύμπαντος, μέσα από τις διάφορες μορφές της ύλης κατά τις φάσεις ύπαρξής του και τις τιμές των φυσικών σταθερών, που λογίζονται ως άμεσα εξαρτημένες από το χρόνο αυτής της ιστορικής διαδρομής (Μπιτσάκης, 2006).

Γενικότερα, η αναδιτύπωση της κοινής λογικής της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ήταν εξαρχής απαραίτητη στη μετάβαση από τη φιλοσοφία πάνω στα φυσικά φαινόμενα, στη σύγχρονη φυσική επιστήμη. Παραδείγματος χάρι, η γεωκεντρική αντίληψη

και η σταθερότητα της Γης έπρεπε να αναθεωρηθεί μαζί με την αίσθηση για την κίνηση του Ήλιου και των άστρων. Η νέα αστρονομία διακωμώδησε ουσιαστικά την μέχρι πρότινος κυρίαρχη αντίληψη του κόσμου, ως απλή ψευδαίσθηση. Η αρχαία ατομική θεωρία υποστήριζε ότι ο χώρος είναι ανεξάρτητος και διαχωρίσιμος από την ύλη, όπως τα άτομα διαχωρίζονται από το κενό, ενώ ο Ευκλείδης έδωσε τις βάσεις για μία τριδιάστατη γε-

ωμετρία. Αντιθέτως, στη θεωρία του Χωροχρόνου του Minkowski, οι τρεις παραπάνω χωρικές διαστάσεις που είναι αντιληπτές από κάθε παρατηρητή και η τέταρτη διάσταση του χρόνου, στην πραγματικότητα αποτελούν όψεις του ίδιου χωροχρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει πλήρως αντιληπτός, παρά μόνο ως μία ολότητα (Naber, 2012). Αυτή η θεωρία βέβαια απέχει πολύ από μία τετραδιάστατη εκδοχή της γεωμετρίας του χώρου του Ευκλείδη, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση υπεισέρχεται η έννοια της απόστασης μεταξύ δύο συμβάντων που δεν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, δηλαδή μία ετερόχρονη απόσταση, πρωτοφανής για κάθε κλασική φυσική θεωρία. Λόγω της θεωρίας της Σχετικότητας, αποδείχθηκε ότι η διάκριση του χώρου και του χρόνου, είναι επίσης δημιουργίες της νόησης. Συνεπώς, τα δεδομένα μεταβλήθηκαν και η κίνηση ή η έκταση δεν θεωρούνται πλέον πρωτεύουσες ιδιότητες της ύλης (Schrödinger, 2016). Σε μία γεωμετρία τύπου Minkowski ενυπάρχουν χωρικά και χρονικά συμβάντα των οποίων οι συντεταγ-

Εικόνα 1: Ευκλείδειος χώρος και Χωρόχρονος Minkowski.

μένες μπορούν να διακριθούν με ένα τυπικό τρόπο. Στη θεωρία της Σχετικότητας τέτοια μεγέθη μπορούν όχι μόνο να οριστούν αλλά και να υπολογισθούν, αφού μπορεί να καταργείται η χωρική απολυτότητα, με τη νέα χωροχρονική γεωμετρία, αλλά παραμένει το αναλλοίωτο της ταχύτητας του φωτός.

Μετά την αναθεώρηση της γεωμετρίας του Ευκλείδη, άνοιξε ο δρόμος για την αμφισβήτηση της λογικής του Αριστοτέλη, η οποία ως πυρήνα έχει την Αρχή της Δισθενείας. Με αυτή τη λογική κάθε λογική πρόταση μπορεί να έχει μόνο μία από τις δύο δυνατές και αποδεκτές τιμές αληθείας, δηλαδή αληθής και ψευδής. Για τον Vasilev υπήρχε και μία τρίτη απροσδιόριστη τιμή, η οποία δεν ήταν ούτε αληθής ούτε ψευδής, αλλά αδιάφορη. Η αντίφαση αυτή δεν νοείται ως τέτοια στο πλαίσιο της κβαντομηχανικής, αλλά ως μία εργαλειακή διαχείριση της πιθανότητας (Torretti, 2012).

Διδακτική της Σύγχρονης Φυσικής

Η διδακτική των φυσικών επιστημών μετά την εγκαθίδρυση της κβαντικής επανάστασης στον πανεπιστημιακό κόσμο συνεχίζει να είναι μία πρόκληση. Η κβαντομηχανική έχει αποκτήσει ισχυρή θέση στην έρευνα της φυσικής και στις εφαρμογές της. Παρόλα αυτά οι αφηρημένες και μαθηματικά χρησιμοποιούμενες πρακτικές διδασκαλίας της, υπήρξαν αναποτελεσματικές. Οι διδασκόμενες έννοιες δεν είναι πλέον διαισθητικές και απέχουν παρασάγγας από αυτές που έχουν χρησιμοποιήσει οι εκπαιδευόμενοι σε προηγούμενα μαθήματα κλασικής φυσικής, αλλά και στις καθημερινές εμπειρίες τους (Johnston, Crawford, & Fletcher, 1998). Συνεπώς, μια θεώρηση βασισμένη στην καθημερινή κοινή λογική συχνά συμβαδίζει περισσότερο με τις διαισθητικές αρχαιοελληνικές φυσικές φιλοσοφικές θεωρίες, παρά με ένα σύγχρονο επιστημονικό εννοιολογικό πλαίσιο (Δέδες, 2005).

Πέρα από το μαθηματικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση της κβαντομηχανικής, αναγκαίος είναι και ο φορμαλισμός της που εντοπίζεται σε ένα συνεκτικό εννοιολογικό πλαίσιο (Carr & Mc Kagan, 2009). Η εισαγωγή της πιθανότητας, της αβεβαιότητας και της υπέρθεσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της κβαντικής μηχανικής, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες. Αυτές οι έννοιες έρχονται σε αντίθεση με την κλασική φυσική, που είναι ήδη γνωστή στους περισσότερους εκπαιδευόμενους. Για παράδειγμα, η κβαντομηχανική δεν περιγράφει τη διαδρομή ενός ηλεκτρονίου, αλλά μόνο την πιθανότητα να βρεθεί σε μια συγκεκριμένη θέση. Οι εκπαιδευόμενοι όμως συχνά θεωρούν λανθασμένα ότι αυτή η συμπεριφορά των κυμάτων των ηλεκτρονίων λειτουργεί σαν ένα φορτισμένο σύν-

νεφο (Muller & Wiesner, 2002) ή σαν ένα κύμα, το οποίο ωθεί το ηλεκτρόνιο σε μια ημιτονοειδή πορεία (Özcan, 2015). Παρόμοια, η Αρχή της Απροσδιοριστίας του Heisenberg πολλές φορές εκλαμβάνεται εσφαλμένα, είτε ως σφάλμα μέτρησης λόγω εξωτερικών επιδράσεων, είτε ως σφάλμα μέτρησης λόγω σφάλματος του οργάνου και όχι ως εγγενής ιδιότητα των κβαντικών συστημάτων (Singh, 2016)

Εικόνα 2: Εσφαλμένος εννοιολογικός παραλληλισμός του πλανητικού, με το κβαντικό μοντέλο, για τη δομή του ατόμου.

Είναι απαραίτητη λοιπόν μια ριζική αλλαγή στη σκέψη τους, μέσα από τη διερεύνηση των τρόπων υποκίνησης της εννοιολογικής αυτής μετάβασης (Kalkanis, Hadzidaki, & Stavrou, 2003). Η διδακτική αυτή πρέπει να δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η κβαντική φυσική ανατρέπει την κλασική αντίληψη των υποατομικών οντοτήτων και την αιτιοκρατική αντίληψη του φυσικού κόσμου (Bungum, Henriksen, Angell, Tellefsen, & Bøe, 2015 και Didiş, Eryilmaz, & Erkoş, 2014).

Για να έχει νόημα μία διδακτική μέθοδος, οι στόχοι, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση της μάθησης πρέπει να ευθυγραμμίζονται. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επικεντρώνονται στην κατανόηση του εννοιολογικού πλαισίου και της δομής της γνώσης της κβαντικής μηχανικής. Χωρίς αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο, οι εκπαιδευόμενοι είναι απίθανο να διατηρήσουν τη γνώση μετά το πέρας της διδασκαλίας (Redish & Steinberg, 1999). Παράλληλα πρέπει να τονισθεί η σημασία της ποικιλίας των απεικονίσεων για τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ του μαθηματικού φορμαλισμού και των εννοιολογικών πτυχών της κβαντικής φυσικής, αλλά και των προϋπαρχουσών γνώσεων, οι οποίες συχνά δεν είναι σύμφωνες με τη νέα γνώση (Krijtenburg-Lewerissa, Pol, Brinkman, & van Joolingen, 2017).

Η αξιοποίηση της Ιστορίας των Επιστημών συμβάλει στην εναργέστερη κατανόηση της πορείας της Επιστήμης, όχι μόνο μέσα από την επικύρωση της προϋπάρχουσας γνώσης με συσσωρευτικό τρόπο, αλλά και μέσα από την πλήρη αποδόμηση της. (Μανιάτη & Γκουνταρούλη, 2016). Παράλληλα, αποδοτική κρίνεται και η χρήση νοητικών πειραμάτων (Τσελφές, Έψιμος, & Φασουλόπουλος, 2011) ή πειραμάτων επίδειξης (Τσελφές & Παρούση, 2015) που αντλούν το περιεχόμενό τους από την αρχαιοελληνική φυσική φιλοσοφία, αλλά μπορούν να προβάλλουν ταυτόχρονα και την οπτική της σύγχρονης φυσικής πάνω σε κλασικά επιστημονικά ερωτήματα.

Η διδασκαλία που υπογραμμίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο, την ιστορική εξέλιξη και το χάσμα μεταξύ αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, κοινής λογικής, κλασικής και κβαντικής φυσικής, μπορούν να οδηγήσουν στην κατανόηση με ακρίβεια και προσαρμογή στο αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο του εκπαιδευμένου. Επομένως, οι ιστορικές προσεγγίσεις και η χρήση ιστορικών πειραμάτων σκέψης και διαδικασιών μπορεί να είναι μια γόνιμη προσέγγιση της κβαντικής φυσικής σε ένα πρόγραμμα σπουδών (Asikainen & Hirvonen, 2014), εξοικειώνοντας τους εκπαιδευόμενους με την κουλτούρα και τις διαδικασίες της φυσι-

Λογική Αριστοτέλη									
P	1		1				0		0
Q	1		0				1		0
P ⇒ Q	1		0				1		1
Λογική Κβαντομηχανικής									
P	1	1	1	1/2	1/2	1/2	0	0	0
Q	1	1/2	0	1	1/2	0	1	1/2	0
P ⇒ Q	1	1/2	0	1	1/2	1/2	1	1	1

Πίνακας 1: Συνεπαγωγή Λογικών Προτάσεων

Εικόνα 3: Απεικόνιση νοητικού πειράματος με τις άπειρες αποστάσεις, που καλείται να διανύσει ένα βέλος στο Παράδοξο του Ζήνωνα.

κής. Οι εκπαιδευόμενοι υποβοηθούνται στο συνδυασμό διαισθήσεων, γνώσεων και λογικών στρατηγικών εξαγωγής συμπερασμάτων, σε μια διαδικασία σκέψης, προωθώντας την παραπάνω εννοιολογική μετάβαση.

Συμπεράσματα

Η δυσκολία στην φιλοσοφία που πηγάζει από την σύγχρονη κβαντομηχανική έγκειται στο συνταίριασμα της αιτιοκρατικής εξέλιξης των πιθανοτήτων και των τυχαίων συμβάντων. Το χάσμα μεταξύ προσδοκίας και εκπλήρωσής της δεν έχει καλυφθεί πλήρως στη σύγχρονη φυσική και ο επιστημονικός κόσμος εξαρχής δεν ήταν έτοιμος να το δεχθεί. Η ιστορία των επιστημών μπορεί να γίνει κατανοητή ως μία αέναη ρήξη των παλαιών θεωριών με τις νέες, δηλαδή ως διαδοχικές επαναστάσεις απέναντι στο καθολικά αποδεκτό και την επιστημονική κανονικότητα. Η συνεχής αυτή αλλαγή στον τρόπο σκέψης παράγει θεωρίες ασύμμετρες με τις παλαιότερες τους. Κάθε σύνολο επιστημονικών παρατηρήσεων μπορεί να μελετηθεί μόνο σε ένα τέτοιο διακριτό νοητικό πλαίσιο και κάθε διαφορετική θεωρία το ερμηνεύει μοναδικά. Στην ουσία κάθε τέτοια θεωρία δεν αναφέρεται καν στο ίδιο γνωστικό περιεχόμενο, αφού η μελέτη του προϋποθέτει την κατάρρευση κάθε προηγούμενου εννοιολογικού μοντέλου με όλες τις αναφορές του.

Συνεπώς, η κβαντική φυσική είναι ένα δύσκολο και αφηρημένο γνωστικό αντικείμενο και η διδακτική της καθίσταται εξίσου δύσκολη. Παρατηρείται λοιπόν δυσκολία στην αφομοίωση εννοιών και στην εφαρμογή του formalισμού σε ποιοτικά ερωτήματα που σχετίζονται με τη μέτρηση των φυσικών παρατηρήσεων. Οι δυσκολίες στη διδακτική της σύγχρονης φυσικής μπορούν να ταξινομηθούν ευρέως σε δύο κατηγορίες. Αφενός παρατηρούνται γνωστικά κενά και αφετέρου παρανοήσεις. Τα κενά γνώσης οφείλονται σε μια αναντιστοιχία μεταξύ του επιπέδου στο οποίο παρουσιάζεται το διδασκόμενο υλικό και των προηγούμενων γνώσεων του εκπαιδευόμενου τόσο στο πεδίο της κλασικής φυσικής, όσο και σε θέματα αμιγούς μαθηματικού formalισμού. Οι παρανοήσεις παρεμποδίζουν τη διαδικασία μάθησης σε όλα τα επίπεδα διδασκαλίας, συγχέοντας έννοιες της κβαντικής με φαινόμενα της κλασικής φυσικής.

Χωρίς την προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και των αντίστοιχων διδακτικών προσεγγίσεων, που λαμβάνουν υπόψη τις παραπάνω δυσκολίες, η διδασκαλία της σύγχρονης φυσικής καθίσταται αναποτελεσματική, αφού ως καινοτόμα θεωρία δεν εδράζεται ούτε στην πρότερη καθημερινή εμπειρία, ούτε στην κοινή λογική στην οποία είναι εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι μέχρι πρότινος. Η προσέγγιση του ιστορικού και φιλοσοφικού υποβάθρου ανάπτυξης των φυσικών επιστημών και η αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής φυσικής φιλοσοφίας μπορούν να βοηθήσουν στην υπερκέραση του εννοιολογικού χάσματος μεταξύ της διδακτικής της κλασικής φυσικής και της σύγχρονης κβαντομηχανικής.

Βιβλιογραφία

- Γεωργούλης, Κ. (2007). Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμα.
- Δέδες, Χ. (2005). Η χρήση μοντέλων από την Ιστορία της Επιστήμης για την ανίχνευση και το μετασχηματισμό βιωματικών νοητικών παραστάσεων των μαθητών στο πεδίο της Οπτικής: Διδακτική προσέγγιση.
- Κάλφας, Β. (2015). Η αριστοτελική φυσική.
- Μανιάτη Ε., Γκουνταρούλη, Ε. (2016). Ιστορία των Επιστημών: Η Εννοιολογική Αλλαγή στη Διδακτική Πράξη, Σε Δ. Πετάκος, Κ. Στεφανίδου (Επιμ.) 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών: Μια άλλη επιστημονική εκπαίδευση είναι δυνατή (;). (σ. 310-317). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
- Μπιτσάκης, Ε. (2006). Το αιεθαλές δέντρο της γνώσεως: Επιστήμες και κοσμοθεωρία. Αθήνα: Άγρα.
- Τσελφές, Β., & Παρούση, Α. (2015). Η θεατρικότητα των πειραμάτων επίδειξης, Σε Θέατρο και επιστήμη στην εκπαίδευση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 8. Διαθέσιμο στο: <http://hdl.ha>
- Τσελφές, Β., Έψιμος, Γ., & Φασουλόπουλος, Γ. (2011). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες στο Γυμνάσιο: Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού.
- Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2009). A study of pre-and inservice physics teachers' understanding of photoelectric phenomenon as part of the development of a research-based quantum physics course. *American Journal of Physics*, 77, 658-666.
- Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2014). Probing pre-and in-service physics teachers' knowledge using the Double-Slit thought experiment. *Science & Education*, 23(9), 1811-1833.
- Bungum, B., Henriksen, E. K., Angell, C., Tellefsen, C. W., & Bøe, M. V. (2015). ReleQuant—Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. *Nordic Studies in Science Education*, 11(2), 153
- Carr, L. D., & McKagan, S. B. (2008). Graduate quantum mechanics reform. *arXiv preprint arXiv:0806.2628*.
- Casti, J. (2004). Ο πλατωνικός παράδεισος του Αϊνστάιν: Τα όρια της γνώσης.
- Davis, M. (2007). Μηχανές της λογικής: Η συνεισφορά των μαθηματικών στην ανάπτυξη των υπολογιστών: Ο δρόμος από τον Leibniz ως τον Turing. Αθήνα: Εκκρεμές.
- Didiş, N., Eryilmaz, A., & Erkoç, Ş. (2014). Investigating students' mental models about the quantization of light, energy, and angular momentum. *Physical Goldstein, J.* (1999). Emergence as a construct: History and issues. *Emergence*, 1(1), 49-72.
- Johnston, I. D., Crawford, K., & Fletcher, P. R. (1998). Student difficulties in learning quantum mechanics. *International Journal of Science Education*, 20(4), 427-446.
- Kalkanis, G., Hadzidaki, P., & Stavrou, D. (2003). An instructional model for a radical conceptual change towards quantum mechanics concepts. *Science education*, 87(2), 257-280.
- Krijtenburg-Lewerissa, K., Pol, H. J., Brinkman, A., & van Joolingen, W. R. (2017). Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. *Physical review physics education research*, 13(1), 010109.
- Magee, B. (2004). Η περιπέτεια της φιλοσοφίας. Αθήνα: Σαββάλας.
- Muller, R., & Wiesner, H. (2002). Teaching quantum mechanics on an introductory level. *American Journal of physics*, 70(3), 200-209.
- Naber, G. L. (2012). *The geometry of Minkowski spacetime: An introduction to the mathematics of the special theory of relativity* (Vol. 92). Springer Science & Bus
- Özcan, Ö. (2015). Investigating students' mental models about the nature of light in different contexts. *European Journal of Physics*, 36(6), 065042.
- Powers, J. (2000). Φιλοσοφία και νέα φυσική. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
- Redish, E. F., & Steinberg, R. N. (1999). *Teaching Physics: Figuring Out What Works*.
- Schrödinger, E. (2016). Η φύση και οι Έλληνες. Επιστήμη και ανθρωπισμός. Θεσσαλονίκη: Ροπή.
- Singh, C. (2016). Student understanding of quantum mechanics at the beginning of graduate instruction. *arXiv preprint arXiv:1602.06660*.
- Suchting, W. A. (1995). The nature of scientific thought. *Science & Education*, 4(1), 1-22.
- Torretti, R. (2012). Η φιλοσοφία της φυσικής. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
- Weisskopf, V. (1994). Η κβαντική επανάσταση. Αθήνα: Κάτοπτρο.
- Westfall, R. (2006). Η συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης: Μηχανισμοί και μηχανική. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.